

O'QUVCILARDA KITOBXONLIKNI RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOIY- EMOTSIONAL TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Umirova Marxabo Abdimannobovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti 1-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181856>

Annotatsiya. Ushbu maqolada A.P.Nechayev va L.A.Mosunova qarashlari asosida talabalarda kitobxonlikni rivojlantirish masalalari haqidagi tadqiqotlar xususida qisqacha fikrlar bayon etiladi. Mutolaa darajalari, badiiy idrok, ijodiy tafakkur va ijtimoiylashtirish jarayonining ahamiyati ochib beriladi. Kitobxonlik orqali talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish, axborot-resurs markazlari, volontyorlar va ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish, milliy qadriyatlarga asoslangan texnologiyalarni joriy etish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Abstract. This article briefly reviews research on the development of reading skills in students based on the views of A.P. Nechayev and L.A. Mosunova. The importance of reading levels, artistic perception, creative thinking, and the socialization process are revealed. Methodological recommendations have been developed to increase the social activity of students through reading, establish cooperation with information resource centers, volunteers, and parents, and introduce technologies based on national values.

Аннотация. В статье кратко рассматриваются исследования по развитию навыков чтения у учащихся, основанные на взглядах А.П. Нечаева и Л.А. Мосуновой. Раскрывается значение уровня чтения, художественного восприятия, творческого мышления и процесса социализации. Разработаны методические рекомендации по повышению социальной активности учащихся посредством чтения, организации взаимодействия с информационно-ресурсными центрами, волонтерами и родителями, внедрению технологий, основанных на национальных ценностях.

Kalit so'zlar: kitobxonlik, raqamli texnologiyamutolaa ijodiy tafakkur, ijtimoiylashtirish, o'quvchi, ijtimoiy faollik, axborot-resurs markazi, volontyorlik, hamkorlik.

Bugungi globallashuv va axborot asrida yosh avlodning tafakkuri, ma'naviyati va intellektual salohiyatini shakllantirishda kitobxonlikning o'rni beqiyosdir. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan o'quvchilar uchun badiiy adabiyot nafaqat estetik zavq manbai, balki shaxsiy kamolot, ijtimoiy faollik va kasbiy yetuklikka olib boruvchi muhim vosita hisoblanadi. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlar, jumladan A.P.Nechayev va L.A.Mosunova ishlarida kitobxonlikning inson tafakkuri, ijodiy qobiliyatlari va ijtimoiy ongini shakllantirishdagi ahamiyati chuqur tahlil etilgan. Kitob o'qish jarayoni orqali o'quvchi nafaqat matnni idrok qiladi, balki o'z fikr-mulohazasini shakllantiradi, atrofdagi voqealarga nisbatan ongli munosabat bildiradi.

Mustaqil O'zbekistonimiz bugungi tezkor taraqqiyot davrida har tomonlama eng rivojlangan davlatlar qatoridan mustahkam o'rin egallash yo'lidan sobitqadamlik bilan borayotgan bir davrda xalqimizning, shuningdek, kelajagimiz egalari hisoblanmish o'sib kelayotgan yosh avlodning o'z oldiga qo'ygan maqsadi ham shunga mos holatda teran, aniq, xolis va qat'iy bo'lmog'i lozim. Shu bois jamiyatning mazkur talabini – g'oyaviy-mafkuraviy

jihatdan sobitqadam avlodlarga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun, avvalo, kamolotning dastlabki bosqichi sifatida har bir yoshning shaxs sifatida kamol topishiga zamin tayyorlanadigan ta'lim-tarbiya jarayoniga alohida e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, "zamon talabi, islohotlar shiddatiga mos kadrlar tayyorlash" maqsadida keyingi yillarda ta'lim tizimini takomillashtirish, zamonaviy kadrlar tayyorlashga qaratilgan qator ishlar amalga oshirildi. Tarixiy hodisalar shundan guvohlik beradiki, moddiy ehtiyojlar har bir davrda o'ziga xos tarzda namoyon bo'laveradi, lekin ma'naviy immunitetning mustahkam bo'lishi hamma davrlar uchun birdek qadriyat sanaladi. Aytish joizki, bugungi kunda mamlakatimizda O'zbekistonning 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi 2021-yilning dekabrda ishlab chiqilgan. Ushbu strategiya mamlakatni yanada rivojlantirishga, iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va madaniy sohalarida muhim o'zgarishlarni amalga oshirishga qaratilgan kompleks reja sifatida ishlab chiqilgan. Jumladan, strategiyaning Madaniyat va ma'naviyatni rivojlantirish yo'nalishida: - milliy madaniyatni qo'llab-quvvatlash. Kitobxonlik, san'at, adabiyot va ilm-fan sohalarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilgan. - yoshlar va ijtimoiy faollikni oshirish. Xalqning madaniy rivojlanishiga ta'sir etadigan tizimli ishlanmalar yaratish vazifalari belgilangan. Shuningdek, kitobxonlik masaniyatini yuksaltirishda tashkiliy-amaliy ishlarni olib borish va ularni zamon talablariga mos tarzda yo'lga qo'yish bo'yicha tegishli huquqiy-me'yoriy hujjatlar bazasi yaratilgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining bu sohada ijobiy o'zgarishlar, tub islopotlar amalga oshirishga qaratilgan 2006-yil 20-iyuldagi "Respublika aholisini axborotkutubxona bilan ta'minlashni tashkil etish to'g'risida"gi qarori, 2011-yil 13-apreldagi "Axborotkutubxona to'g'risida"gi Qonuni, 2017-yil 12-yanvardagi «Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitobmutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida»gi Farmoyishi, 2017-yil 13-sentabrdagi "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi vakitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha Kompleks choratadbirlar dasturi to'g'risida"gi Qarori asosida yurtimizda keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda.

A.P. Nechayev tadqiqotlarida talabalarning o'quv-bilish darajasini aniqlash orqali ularni bir nechta guruhlariga ajratadi Nechayev o'z: badiiy matnni to'laqonli idrok eta oladigan, o'qiganlarini sust tushunadigan, matnga shaxsiy munosabat bildira olmaydigan va tasavvuri sust rivojlangan talabalar. Bu o'quvchilarni yondashuv kitobxonlikni rivojlantirishda differensial va individual yondashuv zarurligini asoslaydi. Aynan shu sababli, har bir talabaning o'quv ehtiyoji, qiziqishi va bilish qobiliyati asosida mutolaa faoliyatini tashkil etish talab etiladi.

L.A. Mosunovning tadqiqotlarida esa badiiy adabiyotning o'quvchi (talaba) shaxsini shakllantirishdagi tarbiyaviy va estetik imkoniyatlari chuqur yoritiladi. Olimaning fikricha, badiiy matnni idrok etish jarayonida qayta tiklovchi va ijodiy tafakkur faollashadi, bu esa talabalarda motivatsion resurslarning oshishiga olib keladi. Shu bilan birga, adabiyot orqali ta'lim jarayonining insoniylashtirilishi, shaxsiy yondashuvga asoslangan ijodiy faoliyat bosqichma-bosqich shakllanishi ta'minlanadi. Bu yondashuv badiiy adabiyotning nafaqat bilim, balki tarbiya beruvchi vosita sifatida ahamiyatini ko'rsatadi.

Ilmiy adabiyotlarni o'qish tartibiga doir fikrlar quyidagilardan iborat. Bunda, O'qish jiddiy va chuqur fikrli bo'lmog'i lozim. Quyidagilar muhim hisoblanadi. O'qib chiqilgan materiallarni tahlil qilish, tushunarsiz atama va tushunchalar mohiyatini aniqlash, muhim bo'lgan savollarga javob axtarish kabilar. Barkamol avlodni voyaga yetkazishda kitobning tarbiyaviy ahamiyati beqiyosdir. Binobarin, aynan mutolaa insonga bilim va axborot beradi, uning ma'naviy olamini boyitadi. Yaxshi kitob eng murakkab savollarga javob topishga

ko‘maklashadi. “NOP World” xalqaro reyting agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, dunyoda odamlar haftasiga 16,6 soat vaqtini televizor ko‘rishga sarflasa, 8,9 soatni kompyuter qarshisida o‘tkazadi, 6,5 soatni esa mutolaaga ajratadi. 2016 yilda haftasiga eng ko‘p kitob o‘qiydigan mamlakatlar ro‘yxatida Hindiston — 10,7, Tailand — 9,4, Xitoy — 8, Filippin — 7,6, Chexiya — 7,4, Rossiya — 7,1, Shvesiya — 6,9, Fransiya — 6,9 va Vengriya — 6,8 soat bilan yuqori o‘rinlarni egalladi.

Xulosa qilib aytganda, O‘quvchilar orasida kitobxonlikni targ‘ib qilish maqsadida turli madaniyma’rifiy, intellektual tadbirlar o‘tkazib kelinmoqda. O‘quvchilar va ularning otaonalari o‘rtasida kitobxonlikni targ‘ib qilish va rag‘batlantirish maqsadida ta’lim muassasalarida “Kitob taqdimoti”, “Adabiyot kunlari”, “Kitobim-oftobim” nomli ma’rifiy tadbirlar, “Maktab-kutubxona-oila-jamoat tashkilotlari” xayriya tadbiri va ota-onalar ishtirokida “Bir farzandga - uch kitob” aksiyalarini hamda “Eng yaxshi kitobxon o‘quvchi” va “Kitobxon maktab” tanlovlarini o‘tkazish yo‘lga qo‘yilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekistonga jadal islohotlar sur‘atiga mos ilg‘or kadrlar kerak. – “Xalq so‘zi”,
2. Nechayev, A.P. (1990). Pedagogika va adabiyot ta’limi. Tashkent: O‘qituvchi nashriyoti.
3. Mosunova, L.A. (2005). Badiiy adabiyot va uning o‘quvchi shaxsini shakllantirishdagi roli. Moskva: Akademiya nashriyoti.
4. Saidov S.A., Ibn al-Muqaffaning islom tarjima san‘atiga qo‘shgan hissasi. // “Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences” Scientific journal Volume 1, 2021. 332-336 P.